

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO AMBIENTE DE ENSINO

Robert Rodrigues Coelho¹
Jefferson Santos Dantas²

¹Geografia – Universidade Federal de Sergipe, robertcoelho2033@gmail.com

²Letras- Português e Espanhol– Universidade Federal de Sergipe,
professorjeffersondantas14@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16955356

Introdução: O avanço das tecnologias digitais têm transformado o cenário educacional, exigindo novas práticas pedagógicas por parte dos professores. A integração da tecnologia à educação busca tornar o ensino mais atrativo, dinâmico e eficaz para todos que estão inseridos nele, promovendo a inovação e o protagonismo dos estudantes.

Objetivos: Investigar como o uso de tecnologias digitais pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, além de avaliar as práticas inovadoras aplicadas em sala de aula com suporte tecnológico. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica e documental, com base em autores da área de educação e tecnologia. Foram analisados artigos científicos, relatórios de instituições educacionais e diretrizes do uso pedagógico das tecnologias digitais. A análise considerou diferentes contextos escolares e as possibilidades de inovação promovidas por recursos como lousas digitais, plataformas virtuais e inteligência artificial na educação. **Resultados:** Os resultados indicaram maior engajamento dos alunos nas atividades, aumento na participação em sala de aula e melhora na compreensão dos conteúdos, pois os alunos sempre estão conectados com algum tipo de tecnologia digital e isso chama atenção deles a partir dessa inovação com novos recursos didáticos. Além disso, fica perceptível que existe um maior dinamismo nas aulas e facilidade na avaliação dos estudantes por meio de recursos digitais. **Conclusão:** A tecnologia, quando bem utilizada por docentes e discentes, pode ser uma aliada poderosa no processo de ensino-aprendizagem. Visto que, a inovação no ambiente escolar contribui para o desenvolvimento de competências digitais e cognitivas, aproximando a aprendizagem da realidade dos alunos e tornando o processo mais significativo.

Palavras-Chaves: Educação; Ensino; Tecnologia.